

Landschaft als KulturErbe.

**Transformation einer Bergbaulandschaft in
Sachsen im 20. Jahrhundert**

„Landschaft als KulturErbe“

- Baut auf dem „Wismut-Erbe-Projekt“ auf -> <https://wismut.saw-leipzig.de>
- Wandel der Bergbaulandschaft Aue/Bad Schlema in Sachsen soll anhand von *Landschaftsinformationen*, sprich zeitweiligen Perspektiven aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, interaktiv dargestellt werden
- Die verschiedenen Perspektiven sollen intermedial mithilfe von *Dokumenten* (bspw. Umweltberichten und Sanierungsunterlagen), *audiovisuellen Quellen* (bspw. historischen Aufnahmen), *Fotografien* (bspw. Luftbildaufnahmen), *Bildern* bzw. *Objekten* (bspw. der Kunstsammlung) und *Erinnerungen* (bspw. in Tagebüchern und Zeitzeugen-Interviews) aufgearbeitet werden

Ziel

- Ziel ist es, basierend auf der entwickelten Ontologie eine Bergbaulandschaft zu erfassen, zu geo-referenzieren und mit relevanten Archivmaterialien zu verknüpfen

Von der Quelle zum Datensatz

- Quelle wird im Archiv recherchiert und kann vor Ort in die Datenbank aufgenommen werden

Ergebnisse Institutionen Orte Personen Projekte Publikationen (sonstige) Quellen Essays Artefakte Mediathek

Technische Dokumentation 251 Technische Dokumentation für die Halde Großschurf 1

Akte bearbeiten

Standard Verknüpfungen Beschreibungen Einstellungen Urheber Freigabezeitraum Kategorisierung

Titel

Technische Dokumentation für die Halde Großschurf 1

Untertitel

Beschreibung Die Zusammenfassung wird in Auflistungen und Suchresultaten angezeigt.

Autoren

Suchen Browsen Aktueller Pfad: ↑

Sprache

Deutsch

Von der Quelle zum Datensatz

- Geodaten werden in QGIS aufgenommen, bearbeitet, ins WKT-Format konvertiert und wieder exportiert

Von der Quelle zum Datensatz

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

- Die aus QGIS exportierten Daten, können dann als Geo-Temporale-Daten in die „Wismut-Datenbank“ aufgenommen werden

Deutsch English

nur im aktuellen Bereich

Website durchsuchen

Suche

Startseite Bestände Ereignisse Institutionen Orte Personen Projekte Publikationen (sonstige) Quellen Essays Artefakte Mediathek

Startseite > Institutionen > Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut (SDAG) > Objekt 09 > Lagerstätte Niederschlema-Alberoda > Revier Niederschlema > Halde Großschurf 1 > MultiPolygon (1968-03)

Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft
Wismut (SDAG)

Objekt 09

Lagerstätte Niederschlema-Alberoda

Revier Niederschlema

Halde Großschurf 1

MultiPolygon (1968-03)

MultiPolygon (1968-03)

erstellt von [Silvio Dittrich](#) — zuletzt geändert vor 8 Monaten

Koordinaten Geodaten im WKT-Format

```
MULTIPOLYGON (((12.679594632246742 50.609088675343386, 12.679503266136003 50.60917318045029, 12.679358441130688 50.60930024623776, 12.679171820989607 50.609445816329774, 12.679095034577394 50.60951428346307, 12.679016304205378 50.60958521777539, 12.678904526516709 50.609677740630694, 12.678910358396118 50.609720301083044, 12.678936601853456 50.609770880121246, 12.67897159312991 50.60981035640599, 12.67901922014508 50.60983996359781, 12.679084342798477 50.60986648669132, 12.679148493471974 50.60989239295426, 12.679218476024879
```

Von der Quelle zum Datensatz

Relationen/Verknüpfungen

Sie sind hier: Recherche

Stichwortsuche innerhalb des Recherchebereichs

[Erweiterte Suche öffnen](#) ^

Bereiche:

Bestände

Ereignisse

Institutionen

Orte

Personen

Projekte

Publikationen

(sonstige) Quellen

Essays

Kulturgüter

Mediathek

Titel

Schlagwort

DDC-Notation

Bestandskategorie

Von

Bis

Suchen

Zurücksetzen

7 Ergebnisse

Titel Alphabetisch A-Z ▾

Halde Großschurf 1, Revier Niederschlema, Lagerstätte Niederschlema-Alberoda, Objekt 09, Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut (SDAG)

Organisatorische Einheit

Schacht 4, Schachtverwaltung 4, Zentralrevier, Lagerstätte Oberschlema, Objekt 02, Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut (SDAG)

Gallusstolln
Organisatorische Einheit

Schacht 6, Schachtverwaltung 6, Zentralrevier, Lagerstätte Oberschlema, Objekt 02, Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut (SDAG)

Organisatorische Einheit

Schacht 15, Schachtverwaltung 15, Zentralrevier, Lagerstätte Oberschlema, Objekt 02, Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut (SDAG)

Schacht der Jugend
Organisatorische Einheit

Schacht 15 Ilbis, Schachtverwaltung 15bis, Zentralrevier, Lagerstätte Oberschlema, Objekt 02, Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut (SDAG)

Besucherbergwerk; Zugang zum Markus-Semmler-Stolln
Organisatorische Einheit

Interview mit Tröger, Achim

Interview

geboren am 1950-04-14 (73 Jahre)

Kurzbiographie

Dr. Achim Tröger wurde am 14. April 1950 in Zwickau geboren und schloss zunächst im Jahr 1968 eine Ausbildung zum KFZ-Schlosser ab. 1972 folgte der Abschluss seines Studiums der Chemie und Werkstofftechnik. Von 1972 bis 1977 war er wissenschaftlicher Assistent an der Ingenieurhochschule in Zwickau im Bereich der Werkstoffprüfung und im Jahr 1978 promovierte er. Ab 1977 war er bei der Wismut als Werkstoffprüfer beschäftigt, wo er die entstandenen Schadensfälle analysierte. Ab 1986 war er Fachverantwortlicher im Bereich Qualitätswesen.

Interview vom 20.1.2021 in Berlin

geführt von Astrid Mignon Kirchof

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig

Dr. Astrid Mignon Kirchof im Gespräch mit
Dr. Achim Tröger

Identifizier

Sächsische Akademie
der Wissenschaften
zu Leipzig

Datensätze

Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig

Vielen Dank!